

SUT VA SUT MAHSULOTLARINI SERTIFIKATLASHTIRISH VA STANDARTLASHTIRISH "MUZQAYMOQ MISOLIDA"

Saidaminova Mohinur

Toshkent Kimyo texnologiyalari instituti m21-18 guruh magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7315824>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sut va sut mahsulotlarini sertifikatlashtirish va standartlashtirish haqida fikr va mulohazalar berib o'tilgan. Maqola davomida sut mahsulotlariga qo'yilgan talablar va sifatli muzqaymoq tayyor haqida so'z boradi. Maqola so'nggida mavzu doirasidagi xulosa hamda takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: sut va sut mahsulotlari, sertifikatlashtirish, standartlashtirish, sifat belgisi.

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ «НА ПРИМЕРЕ МОРОЖЕНОГО»

Аннотация. В статье представлены мнения и комментарии по вопросам сертификации и стандартизации молока и молочных продуктов. В статье говорится о требованиях к молочным продуктам и готовому качественному мороженому. В конце статьи представлены выводы и предложения в рамках темы.

Ключевые слова: молоко и молочные продукты, сертификация, стандартизация, знак качества.

CERTIFICATION AND STANDARDIZATION OF MILK AND MILK PRODUCTS "AS AN EXAMPLE OF ICE CREAM"

Abstract. This article provides opinions and comments on the certification and standardization of milk and milk products. The article talks about the requirements for dairy products and ready-made quality ice cream. At the end of the article, the conclusion and suggestions are presented within the scope of the topic.

Key words: milk and milk products, certification, standardization, quality mark.

KIRISH

So'nggi paytlarda iste'molchilarning haqli e'tirozlariga sabab bo'layotgan muammolardan biri bu- sut va sut mahsulotlarining ayrim turlari belgilangan me'yoriy hujjat talablariga mos kelmayotganidir. Aynan shu sabab O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 30-iyuldagi 207-sonli qarori bilan tasdiqlangan 2014-2018 yillarda texnik reglamentlarni ishlab chiqish Dasturiga muvofiq 2017-yilning 7-iyul kuni Vazirlar Mahkamasining 474-sonli qarori bilan «Sut va sut mahsulotlari xavfsizligi to'g'risida»gi umumiy texnik reglament qabul qilindi.

Umumiy texnik reglament quyidagilar:

- inson hayoti va sog'lig'ini himoya qilish va sut va sut mahsulotlarining iste'molchilarini chalg'ituvchi harakatlarning oldini olish;
- texnik jihatdan tartibga solish qoidalari va prinsplarini amaliyotga joriy etish;
- sut va sut mahsulotlariga belgilangan talablar, shu jumladana xavfsizlik talablarini uyg'unlashtirish.

Umumiy texnik reglamentning talablari O'zbekiston Respublikasi hududida muomalaga chiqarilgan barcha sut va sut mahsulotlariga taalluqli. O'z navbatida texnik reglament talablari uy sharoitida ishlab chiqarilgan va realizatsiya qilishga mo'ljallanmagan sut va sut mahsulotlari, shuningdek, davolanish uchun, qandolat va pazandachilik uchun qo'llaniladigan sut va sut

mahsulotlari, sut va sut mahsulotlari asosida ishlab chiqarilgan oziq-ovqat va biologik aktiv qo‘shimchalar, dorivor vositalar, hayvonlar uchun yemlar, nooziq-ovqat tovarlariga taalluqli emas. Texnik reglamentda sut va sut mahsulotlarining atamalariga, xavfsizligiga, saqlash, tashish, realizatsiya qilish va utelizatsiya qilish talablari, namunalarni tanlab olish qoidalari va sinov uslublari, belgilangan talablarga muvofiqligini baholash tartibi, davlat nazoratini o‘tkazish hamda sut va sut mahsulotlarini qadoqlash va yorliqlashga bo‘lgan talablar belgilangan. Umumiy texnik reglamentni amaliyotga joriy etish muddati rasmiy e‘lon qilingan kundan boshlab 18 oy deb belgilangan.

Bilamizki, tabiiy sut asosan 87 foiz suv, 4 foiz sut yog‘i va 9 foiz yog‘siz qattiq moddalardan iborat. Sutning yog‘li tarkibi sog‘iladigan hayvonning zoti va parheziga qarab juda xilma-xil bo‘lishi mumkin. Yog‘siz qattiq birikma hayvonning ovqatlanishiga qarab ham har xil bo‘lishi mumkin. Sut yog‘i suyuq sutdan qaymoq shaklida ajratiladi. Ushbu ajratish fermer xo‘jaliklariga yoki zavodga beriladi. Sut yog‘ini iste‘mol qilishning asosiy shakllari - sariyog‘ yoki qaymoq va muzqaymoq. Ajratilgandan keyin yog‘sizlangan sut, ya‘ni qaymoq chiqarilgandan keyin qolgan qoldiq yosh qoramol va parrandalar uchun ozuqa sifatida ishlatiladi. Yog‘sizlangan quruq sut tobora muhim foydalanishni topdi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri iste‘mol qilishdan tashqari, unda non va qandolat mahsulotlari kabi ko‘plab qayta ishlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari mavjud.

METOD VA METODOLOGIYA

Tabiiy yangi sut juda tez buziladi va oson ifloslanadi. Bu bakteriyalarni ko‘payishi uchun juda mos muhit. Tabiiy sutni ishlab chiqarish, tozalash va tarqatish keng miqyosda nazorat qilinadi, chunki u ifloslanishga juda moyil. Ayni paytda asosiy tabiiy sut mahsulotlari sariyog‘, pishloq, qaymoq, yogurt, kazein (sut tarkibidagi oqsil moddasi) va muzqaymoq hisoblanadi. Sut buzilib ketmasligi va kasallik qo‘zg‘atadigan organizmlarning ifloslanishini oldini olish uchun sut ko‘pincha issiqlik bilan ishlov berish (pasterizatsiya), homogenizatsiya yoki ultra-issiqlik bilan ishlov berish (UHT) ta‘siriga uchraydi. Biroq, bu jarayonlardan o‘tgan sut tabiiyligini yo‘qotdi. Joriy yilning 2-aprel kuni Standartlashtirish, metrologiya sertifikatlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish ilmiy-tadqiqot instituti majlislar zalida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 19-iyundagi “Biznesning qonuniy manfaatlarini davlat tomonidan muhofaza qilinishini takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmonining ijrosini ta‘minlash maqsadida, Qandolatchilikni rivojlantirish Assotsiatsiyasi tarkibiga kiruvchi muzqaymoq ishlab chiqaruvchi korxonalar ishlab chiqarayotgan mahsulotlarining yaroqlilik muddatini 3 oydan 18

oygacha uzaytirish masalasiga bog‘liq tashqi iqtisodiy faoliyat bo‘yicha Ekspert kengashi yig‘ilishi o‘tkazildi.

Yig‘ilishda, bugungi kunda mahalliy muzqaymoq ishlab chiqaruvchi korxonalar mahsulotlarini eksportini yo‘lga qo‘yishda uning yaroqlilik muddatini uzaytirish bo‘yicha muammolarga duch kelayotganliklarini bildirishdi. Mutaxassislar agar belgilangan texnologik jarayonlarga amal qilinib, sifatli xom-ashyolardan foydalangan holda ishlab chiqarilgan muzqaymoq mahsulotini tegishli sharoitda saqlansa, 18 oydan 24 oygacha o‘z sifatini yo‘qotmasligini ta’kidlab o‘tishdi. Yig‘ilish so‘ngida ekspertlar kengashi tomonidan muzqaymoq texnikaviy shartlar davlat standartiga o‘zgartirishlar kiritish uchun takliflar tayyorlashga kelishib olindi.

TADQIQOT NATIJASI VA MUHOKAMA

O‘zbekiston Respublikasi hududida ishlab chiqarish, saqlash va sotish bosqichida go‘sht-sut mahsulotlarining sifati ustidan tizimli kompleks nazorat “Sertifikatlashtirilgan mahsulotlar va xizmatlarni inspeksiya nazoratidan o‘tkazish [qoidalari](#)” (2005-yil 6-aprel, ro‘yxat raqami 1464 — O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2005-y., 14-son, 106-modda) va “Oziq-ovqat mahsulotlariga, ularni ishlab chiqarish vositalariga va xalq iste‘moli mollariga gigiyenik sertifikatini berish tartibi to‘g‘risida”gi [yo‘riqnomaga](#) (2005-yil 28-noyabr, ro‘yxat raqami 1525 — O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2005-y., 47-48-son, 360-modda), shuningdek boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq, “O‘zstandart” agentligi, O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi va ularning hududiy boshqarmalari tomonidan amalga oshiriladi.

Nazoratni amalga oshirishda asosiy ko‘riladigan masalalar quyidagilar hisoblanadi:

- texnologik jarayonlarning mavjudligi, chorvachilik xomashyosini kompleks qayta ishlash uchun asboblarning o‘zlashtirilishi va ishlashi hamda tayyor go‘sht-sut mahsulotlarini ishlab chiqarish;
- tayyor mahsulotni ishlab chiqarish, transportda tashish, saqlash jarayonida yo‘qotishlarni bartaraf etish maqsadida berilgan texnologik va himoya xususiyatlari bilan o‘ramlarning yangi turlarini joriy etish hamda go‘sht-sut mahsulotlarining yaroqlilik muddatini ularning oziq-ovqat qiymatini saqlagan holda uzaytirish;
- asboblarning va texnologik jarayonlarning, go‘sht va sut mahsulotlarini sertifikatlashtirish tizimini joriy etish va rivojlantirish;

- sut mahsulotlarining yangi turlarini ishlab chiqish (qatiqli, tvorogli mahsulotlar, qaymoqli pastalar, spredlar va boshqalar);
- uzoq yaroqlilik muddatiga ega bo'lgan, yog'li sut xomashyosidan (qaymoqlar, qaymoqli va pishloqbop yog') sut yog'ini olish texnologiyasini ishlab chiqish;
- muzlatish kameralarining sanitariya holati, ularda kerakli harorat rejimiga rioya qilish;
- iste'molchilarning adashishini oldini olish maqsadida amaldagi standartlar asosida sut va sut mahsulotlari tamg'asining mavjudligi.

O'zstandart agentligi va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining mutaxassisleri akkreditatsiya qilingan sinov laboratoriyalarida o'z vakolatlari doirasida sut mahsulotlarining sinovini o'tkazadi va natijalari bo'yicha o'rnatilgan shakldagi sinov bayonnomalari tuziladi.

O'z navbatida sut va sut mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar quyidagilarga:

- texnologik liniyalar va asbob-uskunalarining standartlashtirishga oid normativ hujjatlar, texnologik yo'riqnomalar, sanitariya qoidalari va me'yorlari talablariga muvofiqligiga;
- sanoat korxonalarining texnik jihozlanganligi texnologik talablarga muvofiqligiga;
- xomashyoni yo'qotish me'yorlari, tayyor mahsulotning chiqishi, mahsulotni ishlab chiqarishda ishlab chiqarish texnologik jarayonlarining parametrlari va tartiblarini hisobga olgan holda, texnologik jurnallarni yuritishga;
- sut sanoati korxonalarini uchun standartlashtirish, sanitariya me'yorlari va qoidalari bo'yicha me'yoriy hujjatlarning talablariga rioya qilishi kerak.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish mukinki, ishlab chiqaruvchilar xomashyoning kirish nazoratini, tayyor go'sht-sut mahsulotini chiqarish va texnologik jarayonlar bosqichida texnokimyoviy nazoratini o'tkazish bo'yicha akkreditatsiya (attestatsiya) qilingan ishlab chiqarish laboratoriyalariga, laboratoriyasi bo'lmagan korxonalar esa sinovlarni o'tkazishga akkreditatsiya (attestatsiya) qilingan laboratoriyalar bilan bitishuvlarga ega bo'lishi kerak. Shunda sifatli mahsulotlar xalqimizga yetkaziladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining standartlashtirish Davlat tizimi.
2. O'zbekiston Respublikasining sertifikatlashtirish milliy tizimi. Asosiy atamalar va ta'riflar. O'zRST 5.5-93. Texnik shartlarni ishlab chiqish, kelishib olish, tasdiqlash va davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi. O'zRST.
3. A. M. Maxenko. Stanokda va slesarlik usulida bajariladigan ishlarni nazorat qilish. T., «O'qituvchi», 1993.
4. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. Ma'ruzalar matni. T., TDTU, 2000. 8. r. H.